

Aprel, 2026-yil

TA'LIMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING
TURLARI VA DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Xojiyev Jamshid Usmanovich

Buxoro innovatsiyalar universiteti

Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi 2-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19688580>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) o'rni, asosiy turlari va didaktik imkoniyatlari tahlil qilingan.

AKT vositalarining o'quv jarayonini modernizatsiya qilish, o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirish hamda o'qituvchining pedagogik faoliyatini takomillashtirishdagi ahamiyati yoritilgan.

Shuningdek, maqolada ta'limni raqamlashtirish jarayonining nazariy asoslari, jumladan, konstruktivizm va kompetensiyaviy yondashuvlarning roli ochib berilgan. Raqamli ta'lim muhiti, masofaviy ta'lim, aralash ta'lim hamda sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalarning ta'lim tizimidagi o'rni haqida fikr yuritilgan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, AKTdan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayonini individuallashtirish va innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: AKT, ta'limni raqamlashtirish, masofaviy ta'lim, aralash ta'lim, multimedia vositalari, elektron ta'lim platformalari, sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar, innovatsion ta'lim.

TYPES OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT)
IN EDUCATION AND THEIR DIDACTIC CAPABILITIES

Abstract. This article analyzes the role, main types, and didactic capabilities of information and communication technologies (ICT) in the educational process. It highlights the importance of ICT tools in modernizing the learning process, increasing students' learning efficiency, and improving teachers' pedagogical activities. The article also reveals the theoretical foundations of the digitalization of education, including the roles of constructivism and the competency-based approach. Furthermore, it discusses the place of the digital learning environment, distance education, blended learning, as well as artificial intelligence and cloud technologies in the education system. The research findings indicate that the effective use of ICT is a key factor in improving the quality of education, individualizing the learning process, and implementing innovative pedagogical approaches.

Keywords: ICT, digitalization of education, distance learning, blended learning, multimedia tools, e-learning platforms, artificial intelligence, cloud technologies, innovative education.

April, 2026-yil

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirish hamda o'qituvchining pedagogik faoliyatini optimallashtirishda muhim o'rin tutadi. AKT turlari turlicha bo'lib, ular ta'lim jarayonida turli didaktik vazifalarni bajaradi.

AKTning asosiy turlariga kompyuter texnologiyalari, multimedia vositalari, internet resurslari, mobil ilovalar, elektron ta'lim platformalari hamda sun'iy intellektga asoslangan tizimlar kiradi.

Kompyuter texnologiyalari matn, grafik va dasturiy vositalar yordamida o'quv materiallarini yaratish va qayta ishlash imkonini beradi. Multimedia vositalari (video, audio, animatsiya) esa murakkab mavzularni vizual tarzda tushuntirishga xizmat qiladi.

Internet texnologiyalari esa o'quvchilarga cheksiz axborot manbalariga kirish, onlayn kurslarda ishtirok etish va masofaviy ta'lim olish imkonini yaratadi.

Elektron ta'lim platformalari (LMS – Learning Management System) orqali o'quv jarayoni nazorat qilinadi, topshiriqlar beriladi va baholash amalga oshiriladi. Mobil ilovalar esa o'qishni har qanday joyda va vaqtda davom ettirish imkonini beradi.

AKTning didaktik imkoniyatlari juda keng bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'quv materialini vizuallashtirish, individual ta'lim trayektoriyasini yaratish, interaktivlikni oshirish, mustaqil o'qishni rivojlantirish hamda bilimlarni tez va samarali o'zlashtirish.

Shuningdek, AKT o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ta'lim jarayonini qiziqarli hamda samarali qiladi.

Axborot texnologiyalari (AT) zamonaviy jamiyatning barcha sohalarida, xususan, ta'lim tizimida ham muhim o'rin egallaydi. Axborot texnologiyalari deganda axborotni yig'ish, saqlash, qayta ishlash, uzatish va undan foydalanish jarayonlarini amalga oshiruvchi texnik va dasturiy vositalar majmuasi tushuniladi.

Ta'lim jarayonida esa AT o'quvchilarga bilim berish, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Pedagogik nuqtayi nazardan axborot texnologiyalari ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish vositasi sifatida qaraladi.

Ular o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi axborot almashinuvini tezlashtiradi, o'quv materiallarini yanada tushunarli va qiziqarli shaklda taqdim etishga imkon yaratadi.

Shuningdek, AT o'quvchilarning individual qobiliyatlarini hisobga olgan holda differensial ta'limni tashkil etishga yordam beradi.

Axborot texnologiyalarining pedagogik mazmuni shundaki, ular ta'lim jarayonida faqat texnik vosita bo'lib qolmasdan, balki didaktik jarayonning muhim komponentiga aylanadi. Ya'ni, u o'qitish metodlari, shakllari va vositalarini boyitadi, interaktiv ta'lim muhitini yaratadi hamda o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Aprel, 2026-yil

Ta'limni raqamlashtirish zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) o'quv jarayoniga keng joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan.

Raqamlashtirish jarayoni ta'limni an'anaviy shakldan raqamli muhitga o'tkazish, o'quv resurslarini elektronlashtirish hamda o'qitishning yangi interaktiv usullarini qo'llashni nazarda tutadi.

Nazariy jihatdan ta'limni raqamlashtirish bir nechta pedagogik va texnologik yondashuvlarga asoslanadi. Jumladan, konstruktivizm nazariyasi o'quvchining bilimni faol ravishda o'zi qurishi g'oyasini ilgari suradi.

Raqamli ta'lim muhitida bu yondashuv interaktiv platformalar, virtual laboratoriyalar va onlayn hamkorlik vositalari orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv ham muhim bo'lib, u o'quvchilarda faqat bilim emas, balki amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan.

Raqamlashtirish konsepsiyalari orasida "raqamli ta'lim muhiti", "masofaviy ta'lim", "aralash ta'lim (blended learning)" va "ochiq ta'lim resurslari" muhim o'rin tutadi.

Raqamli ta'lim muhiti o'quv jarayonining barcha komponentlarini elektron shaklda birlashtiradi. Masofaviy ta'lim esa geografik cheklovlarsiz bilim olish imkonini beradi.

Aralash ta'lim an'anaviy va raqamli ta'lim usullarini uyg'unlashtiradi, bu esa o'qitish samaradorligini oshiradi.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt, big data va bulutli texnologiyalar ham ta'limni raqamlashtirishning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi.

Ular o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish, individual ta'lim yo'nalishlarini belgilash va ta'lim jarayonini optimallashtirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, ta'limni raqamlashtirishning nazariy asoslari zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarga tayanadi.

Ushbu jarayon ta'lim tizimini yanada samarali, moslashuvchan va innovatsion qilishga xizmat qiladi.

AKT turlari va ularning didaktik imkoniyatlari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, ular pedagogik jarayon sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030"
2. Strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. 2020 yil 5 oktyabr, PF-6079-son.
3. Xodjiev M. T., Olimov Q.T. Elektron darsliklarni yaratish texnologiyasi vasifatini baholash metodikasi - Toshkent: Fan, 2005 y. - 73 b.
4. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
5. Mavlonova R.A. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Aprel, 2026-yil

6. Hajiyev J.O. Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini joriy etishning nazariy asoslari. – Ilmiy maqola, 2025.
7. Polat E.S. Pedagogik texnologiyalar va axborot texnologiyalari. – Moskva, 2017.
8. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – Москва: Академия, 2016.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH